

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ S. EPIDERMIDIS К ТИГЕЦИКЛИНУ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО ПРИ ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕДИРУЮЩИХ УГРЕЙ И АППГ

Бабажанов Х. Р.¹, Закиров Ш.Ю.², Зокирова М.Ш.³

Ургенчский государственный медицинский институт, г.Ургенч, Узбекистан

¹Бабажанов Худайназар Ражабович – PhD, доцент кафедры внутренних болезней и дерматовенерологии Ургенчского государственного медицинского института, г. Ургенч, Узбекистан

²Закиров Шакирбек Юсупович - к.м.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Ургенчского государственного медицинского института, г.Ургенч, Узбекистан

³Зокирова Мохира Шокирбековна – студентка пятого курса лечебного факультета Ургенчского государственного медицинского института, г. Ургенч, Узбекистан

Аннотация. Оценили чувствительность *S. epidermidis*, выделенных от больных с абсцедирующими угрями, а также с абсцедирующим подрывающим фолликулитом и перифолликулитом Гоффмана (АППГ) к тигециклину, тетрациклину и эритромицину при лечении данной патологии. Для достижения наилучших результатов в комплексную терапию включали как медикаментозные, так и немедикаментозные подходы, включая физиотерапию. Тигециклин применяли для лечения больных с абсцедирующими угрями (n= 15) и АППГ (n= 8) по соответствующим инструкциям схеме. Полученные данные позволяют рекомендовать тигециклин к клиническому применению при лечении больных с абсцедирующими угрями и АППГ.

Ключевые слова: тигециклин, абсцедирующие угри, абсцедирующий подрывающий фолликулит и перифолликулит Гоффмана, *S. epidermidis*, чувствительность к антибиотикам, антибактериальные препараты, антибактериальная терапия.

SENSITIVITY OF S. EPIDERMIDIS TO TIGECYCLINE AND ITS EFFECTIVENESS IN THE TREATMENT OF ABSCESED ACNE AND AUHP

Babajanov H. R.¹, Zakirov SH. Y.², Zokirova M. SH.³

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

¹Babajanov Khudainazar Rajabovich – PhD, Associate Professor of the Department of Internal Diseases and Dermatovenereology, Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

²Zakirov Shakirbek Yusupovich - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Microbiology, Virology and Immunology, Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

³Zokirova Mokhira Shokirbekovna - is a fifth-year student at the Faculty of Medicine of Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation. The sensitivity of *S. epidermidis* isolated from patients with abscessing acne and abscessing and undermining folliculitis and Hoffman's perifolliculitis (AUHP) to tigecycline, tetracycline and erythromycin was evaluated in the treatment of this pathology. For best results the complex therapy included both medicinal and non-medicinal approaches, including physiotherapy. Tigecycline was used to treat patients with abscessed acne (n= 15) and APPG (n= 8), according to the appropriate instructions of the scheme. The data obtained make it possible to recommend tigecycline for clinical use in the treatment of patients with abscessed acne and AUHP.

Keywords: tigecycline, abscessing acne, abscessing and undermining folliculitis and perifolliculitis of Hoffman, *S. epidermidis*, sensitivity to antibiotics, antibacterial drugs, antibacterial therapy.

Введение. Коагулазоотрицательные стафилококки характеризуются высокой частотой выделения устойчивых форм наряду с высоким уровнем и широким спектром приобретенной

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

устойчивости к антибиотикам. Вместе с тем, показатели приобретенной устойчивости у отдельных видов стафилококков по отношению к разным препаратам, а также в зависимости от места обитания (больничная, внебольничная среда, хирургические стационары) имеют существенные отличия, что должно учитываться в тактике лечения и предупреждения вызываемых ими заболеваний [5,6,8].

Абсцедирующие угри — наиболее тяжелая форма угревой болезни. Она характеризуется наличием полиморфных повреждений (начиная от комедонов и заканчивая гнойными свищами и рубцами).

Данное заболевание оказывает значительное влияние на жизнь пациента, так как оно вызывает сильную неудовлетворенность своим внешним видом и неуверенность в себе.

АППГ — воспалительное рецидивирующее заболевание кожи волосистой части головы, реже паховой, перианальной и подмышечной областей, характеризующееся образованием абсцессов с последующей рубцовой атрофией. E. Hoffman (1868—1959) дал клиническое описание этого заболевания в 1907 г., но только в 50-х гг. XX века было доказано, что АППГ представляют собой лишь одну из форм акне. АППГ может развиваться самостоятельно или в триаде с гидраденитом и конглобатными акне. Заболевание чаще встречается у молодых мужчин в возрасте 20—40 лет [10].

Отсутствие верного диагноза и неадекватная терапия АППГ приводит к необратимой рубцовой алопеции с масштабными эстетическими поражениями, что негативно сказывается на психологическом состоянии пациента и его окружении.

В настоящее время в патогенезе инверсных акне, в частности, абсцедирующего подрывающего фолликулита большое значение придают микробиоте кожи и иммунным нарушениям. Причина АППГ до конца не изучена. Патофизиологические изменения в коже при этом заболевании связывают с фолликулярной окклюзией, расширением и разрывом фолликулярного канала, что инициирует воспалительную реакцию. В дальнейшем происходит выход содержимого фолликула (погибшие корнеоциты, бактерии, жирные кислоты, волосы) в дерму, образование воспалительного перифолликулярного инфильтрата, присоединение вторичной инфекции, формирование абсцесса и фистульных ходов, образование гранулемы, инкапсулирование очага с последующим рубцеванием [3, 4].

Цель исследования – оценить чувствительность *S. epidermidis*, выделенных от больных с абсцедирующими угрями и АППГ к тигециклину (группа глицилциклинов), тетрациклину (группа тетрациклина) и эритромицину (группа макролидов) при лечении больных с данной патологией.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили пробы клинического материала, взятые от больных с абсцедирующими угрями (n= 15) и АППГ (n= 8). Всего с этой целью было обследовано 23 человека.

Стафилококковую микрофлору высевали с кожи лица методом отпечатков и идентифицировали по стандартной схеме [3]. Посев осуществляли на кровяном и желточно-солевом агаре (ЖСА). Антибиотикочувствительность изолированных штаммов определяли диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона (Mueller-Hinton agar) в соответствии с методическими указаниями [9].

Для достижения наилучших результатов в комплексную терапию включали как медикаментозные, так и немедикаментозные подходы, включая физиотерапию. Тигециклин применяли для лечения больных с абсцедирующими угрями (n= 15) и АППГ (n= 8), по соответствующим инструкциям схемы: внутривенное капельное введение в течение 30-60 мин. Начальная доза для взрослых составляла 100мг, далее по 50мг через каждые 12 часов. Продолжительность лечения определялась тяжестью и локализацией инфекции, а также с обязательным учётом клинической реакцией пациента на лечение.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

Для достижения наилучших результатов в комплексную терапию включали как медикаментозные, так и немедикаментозные подходы, включая физиотерапию.

Статистическую обработку данных проводили по программе, вложенной в Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Оценка чувствительности выделенных штаммов *S. epidermidis* к различным антибиотикам представлена в нижеследующей диаграмме.

Диаграмма

Чувствительность штаммов *S. epidermidis* (n=10) к антимикробным препаратам групп тетрациклина и макролидов, выделенных у больных с абсцедирующими угрями и абсцедирующим подрывающим фолликулитом и перифолликулитом Гоффмана (АППГ), (**в** **%**).

Установлено, что среди культур *S. epidermidis* (10 из 23) чаще встречались культуры *S. epidermidis*, чувствительные к тигециклину (80%- у 8 пациентов). Результаты применения тигециклина при терапии больных с абсцедирующими угрями (n= 15) улучшение состояния пациентов наблюдалось уже с 1-го дня, а полное выздоровление наступило на 7-й день курса терапии; у пациентов с АППГ улучшение состояния больных отмечалось также с 1-го дня, а полное выздоровление наступило на 10-й день терапии.

Заключение. Тигециклин оказался эффективным препаратом в терапии инфекций, вызванных *S. epidermidis* у пациентов с абсцедирующими угрями и АППГ, но его применение должно быть частью комплексной терапии указанной выше патологии.

Выводы:

1. Штаммы *S. epidermidis* оказались высокочувствительны к тигециклину.
2. Полученные данные позволяют рекомендовать тигециклин к клиническому применению при лечении больных с абсцедирующими угрями и АППГ в комплексной терапии этих больных.

Список использованной литературы:

1. Zakirov Sh. Y., Babajanov Kh. R., Kalandarov O. O., Kalandarova M. Kh., Zokirova M. Sh. Study of sensitivity to systemic antibiotics *S. Epidermidis* and *S. Aureus* in patients with moderate and severe

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

- acne. International Journal of Medical Sciences And Clinical Research (ISSN: 3030-332X).Vol.05 Issue02 2025.Page N 73-77.Doi 10.37547/ijmscr/Volume05Issue02-13
- 2.Ramasamy S, Barnard E, Dawson TL Jr, Li H. The role of the skin microbiota in acne pathophysiology. Br J Dermatol. 2019;181(4):691–699. doi: 10.1111/bjd.18230.
- 3.Арзуманян В.Г., Зайцева Е.В., Кабаева Т.И., Темпер Р.М. Оценка стафилококковой и нелипофильной дрожжевой микрофлоры кожи у больных с кожной патологией при контактном способе посева. Вестник дерматологии и венерологии. 2004; (6): 3-6.
- 4.Дворянкова Е.В., Дениева М.И., Хисматуллина З.Р. Микробиом кожи у пациентов с акне. Медицинский совет. 2023;17(14):45–50. <https://doi.org/10.21518/ms2023-264>.
- 5.Дерябин Д.Г. Стафилококки: экология и патогенность. // Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 238 с.
- 6.«Европейский комитет по определению чувствительности к антимикробным препаратам» Версия 9.0,2019-01-01.
7. Закиров Ш.Ю., Каландарова М. Х., Зокирова М.Ш. Изучение чувствительности к антибиотикам *S. epidermidis* у больных с акне среднетяжёлой и тяжёлой степени. International Journal of Education, Social Science & Humanities.Finland Academic Research Science Publishers ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 8.09 Impact factor Volume-13| Issue-4| 2025 Published: |22-04-2025|
- 8.Никулин А. А., Дехнич А. В. Обзор рекомендаций Британского общества по антимикробной терапии (BSAC) по диагностике и лечению инфекций, вызванных метициллино-резистентными штаммами *S. aureus* (MRSA) во внебольничных условиях. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2010; 12 (1): 4-22.
- 9.Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. // МУК 4.2.1890-04. М.;2004.
10. Мильдзихова Д.Р., Сакания Л.Р., Корсунская И.М. Инверсные акне: абсцедирующий и подрывающий фолликулит и перифолликулит Гоффмана. Клиническая дерматология и венерология. 2018;17(4):110-113 <https://doi.org/10.17116/klinderma201817041110>